

DONIESIENIA

Short notes

Nowe stanowisko *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 na Pomorzu

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1480778>

New record of *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 on Pomerania

Pływak szerokobrzeżek *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 jest naszym największym przedstawicielem rodziny pływakowatych i drugim pod względem co do wielkości wodnym chrząszczem w Polsce. Spośród pozostałych sześciu gatunków z rodzaju *Dytiscus* L. wyróżnia go szerokie ciało i spłaszczone podgięcia boków pokryw wystające na zewnątrz. Gatunek ten zasiedla zbiorniki na nizinach, takie jak stawy i jeziora z czystą i stagnującą wodą, z bogato rozwiniętą roślinnością wodno-błotną. W Polsce z mocy prawa podlega ścisłej ochronie. Został wymieniony w II i IV Załączniku Dyrektywy Siedliskowej oraz w II załączniku Konwencji Berneńskiej. Zarówno na *Czerwonej Liście IUCN*, jak i w *Polskiej czerwonej księdze zwierząt* ma kategorię zagrożenia VU (PRZEWOŻNY M. 2012. Pływak szerokobrzeżek *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758, pp. 383–399, In: MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M., BARAN P. (Ed.), *Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Cz. II.*).

Martwy samiec *D. latissimus* został znaleziony na terenie jednego z zakładów produkcyjnych w miejscowości Kartoszyño [CF16] na Pomorzu (woj. pomorskie, gmina Krokowa, powiat pucki), 11.09.2018, leg. A. Zielecki, det. ex coll. M. Kadej. Drugi żywy okaz widziany był tego samego dnia w tym samym budynku na pierwszej kondygnacji.

Obecność tego gatunku na terenie zakładu może być efektem zwabienia go przez oświetlenie, w tym zamontowane na rampach rozładunkowych lampy UV. Zakład znajduje się w sąsiedztwie rynnowego Jeziora Żarnowieckiego zasilanego przez rzekę Piaśnicę. Jezioro położone jest około 400 m od miejsca znalezienia samca.

Gatunek podawany był z Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Pomorskiego, Pojezierza Mazurskiego, Niziny Mazowieckiej, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Puszczy Białowieskiej, Dolnego i Górnego Śląska, Wzgórz Trzebnickich, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Sudetów Zachodnich. Są to jednak dane historyczne, pochodzące w większości z XIX oraz przełomu XIX i XX wieku (BURAKOWSKI B. *et al.* 1976. Chrząszcze – Coleoptera. Adephaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. *Katalog Fauny Polski* 23(4): 1–307). Obecnie, poza Pojezierzem Pomorskim, nie udało się potwierdzić występowania pływaka szerokobrzeżka na innych terenach. Publikowana tutaj obserwacja potwierdza stałą obecność tego drapieżnego chrząszcza na Pojezierzu Pomorskim, skąd w minionych latach był on wykazywany między innymi z Szumlesia Królewskiego na Pojezierzu Kaszubskim (ZAREMBSKA J. & ZAREMBSKA A. 2009. Pływak szerokobrzeżek *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) w Szumlesiu Królewskim na Pojezierzu Kaszubskim. *Parki*

Narodowe i Rezerваты Przyrody 28(1): 69–74) oraz Pojezierza Ińskiego (MICHONSKI G. 2013. A new location of *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) in the West Pomeranian Lakeland. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Acta Biologica* 791(20): 63–69).

Okaz dowodowy został włączony do kolekcji dydaktyczno-naukowej Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego.

MARCIN KADEJ , Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
marcin.kadej@uwr.edu.pl

Accepted: 24 October 2018; published: 8 November 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>